
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 159.99 +140.8

DOI 10.5281/zenodo.15405990

Научная статья

ЦЕННОСТНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

VALUE AND IDEOLOGICAL FOUNDATIONS DIGITAL ISOLATION

ЕМЕЛЬЯНЕНКО ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ,

кандидат философских наук, доцент,

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

МАТАКОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ,

кандидат философских наук, доцент,

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

ШАРОВ АНТОН ИГОРЕВИЧ,

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

EMELYANENKO VLADIMIR DMITRIEVICH,

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky.

MATAKOV KONSTANTIN ANATOLYEVICH,

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky.

SHAROV ANTON IGOREVICH,

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky.

В работе анализируется феномен цифровой изоляции с целью выявления главной причины ее формирования и определения рекомендаций по снижению риска цифрового одиночества. Определено, что к цифровой изоляции ведет недостаточное развитие ценностно-мировоззренческой сферы человека, мешающее пониманию опасности излишнего увлечения виртуальным миром. Сделан вывод, что для снижения риска цифровой изоляции человеку нужно развивать мировоззрение, чтобы самостоятельно определять разумный баланс между цифровым и реальным миром, не утратить эмпатию и социальные связи.

The paper analyzes the phenomenon of digital isolation in order to identify the main reason for its formation and identify recommendations for reducing the risk of digital loneliness. It is determined that insufficient development of the value and worldview sphere of a person leads to digital isolation, which prevents understanding the danger of excessive fascination with the virtual world. It is concluded that in order to reduce the risk of digital isolation, a person needs to develop a worldview in order to independently determine a reasonable balance between the digital and the real world, not to lose empathy and social connections.

Ключевые слова: цифровая изоляция, цифровая среда, виртуальное пространство, цифровые технологии, социальные связи, одиночество.

Key words: digital isolation, digital environment, virtual space, digital technologies, social connections, loneliness.

Введение.

Актуальность статьи обусловлена тем, что в цифровом обществе возникло явление, названное цифровой изоляцией. Несмотря на огромные возможности общения, пользователи цифровых технологий все чаще стали чувствовать себя одинокими, ощущать духовную пустоту и бессмысленность бытия [1, с. 262]. Казалось бы, в цифровом мире люди никогда не были так близки друг к другу в плане постоянного общения и поддержания контактов с друзьями, родными и близкими, коллегами. Однако с появлением виртуального общения, доступности информации благодаря интернету, люди парадоксальным образом все чаще стали чувствовать себя одинокими и духовно опустошенными.

Среди авторов, которые исследовали проблематику цифровой изоляции, можно отметить Н.В. Волохову и Ю.С. Филиппович, А.В. Чернышева и Л.И. Шаркову, А.А. Лисенкову и Е.О. Труфанова, Л.Н. Соловьеву, А.И. Удалову, О.М. Фархитдинову [1; 2; 5-10]. Эти авторы охарактеризовали сущность проблемы цифрового одиночества, внесли свои предложения, направленные на преодоления этого негативного психологического состояния человека. Вместе с тем, данное направление исследований пока еще не разработано в достаточной степени. В этой связи недостаточная исследованность вместе с актуальностью темы вызывает необходимость научного осмысления причин цифрового одиночества. Поэтому целью данной статьи является выявление главной причины цифровой изоляции и формулировка общих рекомендаций по снижению риска цифрового одиночества.

Обсуждение.

В России на конец 2024 г. число пользователей интернета от всего населения страны составило 90,4 % (130,4 млн чел.), 68,4 % смотрят новости и информацию о погоде, 68,1 % общаются в мессенджерах [9, с. 64]. Интернетом пользуются представители всех возрастных групп. Это 5 % россиян в возрасте до 4 лет, 10,2 % в возрасте 5-12 лет, 5,7 % в возрасте 13-17 лет, 7,1 % в возрасте 18-24 лет, 12,5 % в возрасте 25-34 лет, 16,8 % в возрасте 35-44 лет, 13,6 % в возрасте 45-54 лет, 12,7 % в возрасте 55-64 лет, 16,4 % в возрасте старше 65 лет [9, с. 65]. Заметна сильная вовлеченность детей до 12 лет в цифровой мир, что показывает отсутствие ограничений на его влияние и может в последующем ускорить развитие ранней зависимости от цифровых технологий. Наибольший процент пользователей интернета среди населения в возрасте от 35-44 лет и старше 65 лет, 16,8 % и 16,4 % соответственно [9, с. 65]. В этом возрасте люди поддерживают отношения, общаясь в мессенджерах и социальных сетях, на сайтах знакомств.

Специалисты отмечают активизацию в цифровом мире такого феномена, как «одиночество в толпе», поскольку люди «испытывают нехватку реальной эмоциональной связи, несмотря на изобилие онлайн-коммуникаций», в связи с чем «все меньше остается места для реальных глубоких контактов» [1, с. 263]. Просматривая новости, видеоролики, находясь в социальных сетях, люди чаще испытывают духовную пустоту, апатию, тревогу, депрессию и чувство одиночества, чем те, кто менее зависим от цифровых коммуникаций. Они ощущают себя занятыми, но при этом понимают бессмысленность такого времяпрепровождения. Развитие зависимости от интернет-общения ведет к недостатку естественных межличностных связей, с одновременным формированием иллюзии насыщенной социальной жизни. Такое общение постепенно вытесняет личные встречи, эмоциональное взаимодействие, непосред-

ственные социальные контакты, и пользователи интернета, «общаясь со всем миром», со временем чувствуют себя изолированными.

Исследователи отмечают неискренность эмоций в цифровой среде, падение у людей способности радоваться реальной жизни. Известно исследование о влиянии интернета на психоэмоциональное состояние людей, в котором участвовали 7000 человек, разделенных 2 группы. В пассивной группе участники в социальных сетях просматривали различные новостные события и фотографии друзей. Представители активной группы общались в соцсетях, администрировали различные сообщества, комментировали мнения других людей. Пассивные пользователи интернета отмечали у себя плохое эмоциональное самочувствие, чувство одиночества и ненужности. Активные пользователи интернета также отмечали у себя ухудшение настроения и чувствовали себя изолированными и подавленными. Соавтор исследования Д.А. Робертс отметил, что «социальные сети – это плохая замена личному общению», и говорит о зарождающемся общественном кризисе, т.к. молодежь все больше привязывается к цифровым технологиям, которые «служат суррогатом, а не заменой реальных отношений», формируется общество, где люди все более изолированы [6].

Аналізу влияния на психоэмоциональное состояние людей подверглись и короткие ролики, просматриваемые людьми при любой возможности: поездке на работу и учебу, за приемом пищи, перед сном, они тоже влияли на пользователей негативно. Онлайн-игры также способствует замещению реальности виртуальностью, что в последующем формирует убеждение бессмысленности реального бытия. Онлайн-мир игр идеализирован под игрока, с успехом заменяя все социальные коммуникации, что отражается на психоэмоциональном здоровье человека. В виртуальном мире игрок теряет связь с реальными эмоциями и переживаниями. Бывают ситуации, когда человек пытается убежать от реальности и проблем через игры, тем самым лишь усугубляя их [5]. Подавляющая часть контента в интернете преподносится идеализированно (фотографии обрабатываются, а информация зачастую преподносится в выгодном свете), а частое использование соцсетей со временем формирует зависть и недовольство собой, усиливает ощущение собственной неудовлетворенности, несостоятельности, вызывает чувство изоляции. «Вместо того чтобы ощущать принадлежность к обществу, человек чувствует себя «вне игры», не соответствуя тем стандартам, которые транслируются через социальные платформы» [7, с. 190].

К основным группам риска формирования цифровой изоляции можно отнести молодежь, так как именно для нее наиболее характерно формирование зависимости от интернета. Недаром, в исследованиях с участием Д.А Робертса особое внимание было уделено детям, которые рано вовлекаются в интернет-пространство. У молодежи из-за интернет-зависимости формируется синдром дефицита внимания и гиперактивности, плохо управляемой импульсивности. В результате у них сильнее, чем у взрослых, снижается степень реальных социальных взаимодействий, страдают навыки общения, что в дальнейшем ведет к формированию чувств одиночества. Более того, при отказе со стороны родителей в пользовании гаджетами, может наблюдаться неустойчивая эмоциональная реакция в виде истерики. В этих условиях родителям очень трудно установить четкие границы и жесткий контроль времени на пользование гаджетами, чтобы предотвратить формирование психоэмоциональной зависимости от них. В самом деле, сложно ограничить пребывание детей на цифровых ресурсах, если им это нравится, они к этому привыкли. Поэтому желательно идти не по пути прямых запретов (так как «запретный плод» всегда сладок), а путем развития у самих детей ценностно-мировоззренческого уровня личности в целом, формирования у них понимания того, что виртуальная реальность никогда не заменит живое человеческое общение. Необходимо на ценностно-мировоззренческом уровне формировать (и особенно у детей и подростков) понимание того, что социальные сети и взаимодействие в мессенджерах предлагают пользователям лишь иллюзию постоянного общения, информированности о жизни других

людей, непрерывной связи с миром. Несмотря на постоянную информационную связь в цифровой реальности, пользователи со временем могут утратить чувство глубины отношений, социальной близости, ведь при таком общении люди, как правило, ограничиваются короткими репликами, смайлами и лайками.

Для борьбы с цифровым одиночеством нужно найти разумный баланс между виртуальной и реальной жизнью, виртуальным и реальным общением. Сделать это сложно, особенно детям и подросткам, ведь у них еще не сформированы ценностно-мировоззренческие основания личности, позволяющие правильно расставить приоритеты своей реальной деятельности. Регулярные встречи с родными и друзьями, занятия спортом и хобби позволят укрепить душевное состояние и предотвратить развитие психоэмоциональных заболеваний. Поэтому родители обязаны помогать своим детям в развитии активности в реальном мире. Однако при этом именно сам молодой человек должен осознать необходимость разумного подхода к своему пребыванию в цифровом мире. Для этого родители должны ненавязчиво помогать ему заботиться о своем духовном развитии, формировании убеждений, идеалов и принципов, позволяющих ему самостоятельно принимать важные жизненные решения, в том числе и о выборе приоритетов между виртуальным и реальным миром. Дети и подростки должны в конечном итоге сами сформировать у себя достаточно развитое мировоззрение, которое представляет из себя более или менее целостную систему «убеждений, идеалов, принципов человека, определяющих его отношение к миру и самому себе и дающих ответы на наиболее важные жизненные вопросы» [4, с. 20].

Именно развитие мировоззрения позволяет самому человеку, прежде всего, признать проблему цифрового одиночества. Сомнительно успешно навязывать это индивиду извне, особенно ребенку или подростку, поскольку в современных условиях использование цифровых ресурсов практически неизбежно. Вместе с тем, следует учитывать, что именно высокий уровень развития личности человека, «степень освоения им духовной культуры способствуют и более адекватной оценке имеющейся во Всемирной сети информации» [3, с. 103]. Поэтому все конкретные меры, которые способствуют минимизации негативного влияния общения в онлайн-пространстве и нейтрализации чувства одиночества, следует рассматривать не сами по себе, а в контексте развития мировоззрения.

Человек должен сам осознать, что нужно ограничить свое пребывание в соцсетях, постепенно сведя его к тому, чтобы использовать их по мере необходимости, а не просто тратя время на чтение ленты новостей, а высвободившееся время следует заменить на прямое личное общение. В этом случае встречи с друзьями, семейные ужины с родными и близкими вместо онлайн-общения позволят создать настоящие эмоциональные связи, которые никогда не сравнятся с виртуальным общением. Осознавший необходимость взвешенного отношения к цифровому миру человек может определить для себя два дня в неделю, когда он полностью отказывается от гаджетов и проводит время вне онлайн-пространства. Весьма полезно также прийти к пониманию того, что не следует создавать идеализированные образы людей и ценностей, нужно именно в реальном мире делиться своими чувствами и переживаниями, что поможет установить более глубокие связи с другими людьми.

Заключение.

Цифровое одиночество является одной из важных проблем в цифровом мире. Для того, чтобы его преодолеть, человеку нужно развивать свои ценностно-мировоззренческие основания, чтобы самостоятельно определить разумный баланс между цифровым пространством и реальным миром, чтобы не утратить эмпатию и социальные связи. Аспектом проблемы является распространение цифрового одиночества за счет ранней вовлеченности детей в информационную среду, формирования у них привычек проводить все свободное время в интернете. Для предотвращения цифровой изоляции родители должны уделять больше времени воспитанию детей, особенно формированию у них мировоззрения, в разумных пределах кон-

тролировать ими использование гаджетов. Целесообразно организовать время детей таким образом, чтобы они занимались активной деятельностью в реальном мире, развивали у себя социальные навыки и формировали у себя соответствующие убеждения, идеалы и принципы, способность к эмпатии. Подобный подход позволит сократить негативное влияние информационной среды на психику детей, снизить отрицательные эмоциональные реакции на регламентирование родителями доступа к Сети, будет способствовать психоэмоциональному благополучию и здоровому развитию детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волохова Н.В., Филиппович Ю.С. «Невыносимая легкость» одиночества в новых реалиях цифровой среды // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2022. Т. 12. № 3. С. 260-270.
2. Ельченков А.А., Махиянова А.В. Исследование влияния технологического прогресса на психологическое благополучие личности в современном мире // Формирование профессиональной направленности личности специалистов – путь к инновационному развитию России. Сборник статей VI Всероссийской научно-практической конференции. Пенза, 2024. С. 144-149.
3. Емельяненко В.Д., Ветошко А.Н., Малащенко И.В. Интернет и мифологизация исторического сознания (ценностно-мировоззренческий аспект) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 2 (76). С. 100-104.
4. Емельяненко В.Д. Современные информационные технологии и ценностно-коммуникативный аспект мировоззрения // Форум. Серия: Современное состояние и тенденции развития гуманитарных и экономических наук. 2012. № 1. С. 20-25.
5. Лисенкова А.А., Труфанова Е.О. Цифровой эскапизм — от аддикции до аскетизма // Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. № 3. С. 17-34.
6. Соловьева Л.Н. Одиночество в «обществе всеобщей коммуникации»: парадокс цифровой современности // Общество: философия, история, культура. 2023. № 7 (111). С. 77-82.
7. Удалова А.И. Современные концепции цифрового одиночества и ZOOM-выгорания в реалиях дистанционного образования // Новые вызовы художественного образования в условиях цифрового социума. Горизонты и риски. Материалы междунар. научно-практической онлайн-конференции, посвященной памяти академика РАО Кузина В.С. М., 2023. С. 188-195.
8. Фархитдинова О.М. Феномен «цифрового» одиночества современного человека // Коэволюция техники и общества в контексте цифровой эпохи. Под общ. ред. А.Л. Андреева, З.К. Селивановой. 2020. С. 273-274.
9. Чернышева А.В., Шаркова Л.И. Цифровое одиночество: причины возникновения и последствия для здоровья человека // Общество. 2024. № 2-2 (33). С. 62-66.
10. Шаркова Л.И. Цифровое одиночество: причины его возникновения и последствия для человека. В книге: Студенческая научная весна. Сборник тезисов докладов Всероссийской студенческой конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика В.Н. Челомея. М., 2024. С. 476-477.

Поступила в редакцию: 07.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Емельяненко В.Д., Матаков К.А.,
Шаров А.И., 2025.